

Recinzioni Elettriche per Gestione Silvopastorale in Paesaggi Montani

www.af4eu.eu

Installazione recinzione elettrica

Le recinzioni elettriche e mobili sono particolarmente adatte per la gestione silvopastorale, in quanto supportano sia la mobilità delle mandrie nei paesaggi montuosi che la conservazione della fauna selvatica in aree di alto valore naturalistico come il Parco Naturale di Montesinho.

I suoi vantaggi includono la libertà dell'agricoltore di svolgere altre attività agricole e la possibilità di sfruttare una superficie foraggera più ampia. Rispetto alle recinzioni fisse e permanenti, le recinzioni elettriche offrono una maggiore flessibilità e minori costi di investimento. Tuttavia, le versioni mobili richiedono più manodopera per il montaggio e lo smontaggio, nonché controlli periodici per garantire che funzionino correttamente. Le recinzioni elettriche sono anche uno strumento per aiutare a proteggere il bestiame dai predatori e salvaguardare le colture dagli attacchi della fauna selvatica (come cervi e cinghiali). Sono utili anche per concimare i terreni agricoli, tenere al sicuro gli animali mentre sonnecchiano durante le ore più calde e consentire una maggiore libertà nel pascolo e nella gestione dell'allevamento. Esistono diversi tipi di recinzioni e materiali, che variano a seconda del loro scopo, che si tratti di contenere animali o allontanare i predatori. Le recinzioni elettriche richiedono un collegamento a terra e sono costituite da elettrificatori (alimentati da batteria, rete elettrica o pannello solare), pali (in vetroresina, plastica o ferro), conduttori (fili o nastri) e isolanti. La scelta del sistema giusto dipende da fattori come la lunghezza della recinzione, il rilievo del terreno, la fitta vegetazione e le caratteristiche del suolo come la composizione e l'umidità, che possono influenzare la conduzione elettrica, richiedendo sistemi più potenti o aggiuntivi per garantire l'efficienza.

Marina Castro(1), Ana Carolina Farias(2), Eduardo Pousa(2), João Paulo Castro(1)

(1) CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

(2) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

**Funded by
the European Union**

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte Europa de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.º GA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.

